

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

УДК 336.76:004.8

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.19922283>

**Децентралізовані фінансові платформи як альтернатива традиційним
каналам капіталізації**

Сіньковський Микола Іванович,

аспірант, ДННУ «Академія фінансового управління»,
м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0009-0003-5150-3468>

Шевченко Ярослав Сергійович,

аспірант, ДННУ «Академія фінансового управління»,
м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0009-0004-4035-1312>

Самошкіна Ірина Дмитрівна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів,
банківської справи та страхування, Сумський національний аграрний
університет, м. Суми, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-0468-6834>

Прийнято: 11.04.2026 | Опубліковано: 30.04.2026

Анотація. Інтеграція цифрових технологій у фінансову сферу призвела до формування децентралізованих платформ, що забезпечують здійснення капіталізаційних операцій без участі традиційних банківських та інвестиційних установ, розширюючи доступ до фінансових ресурсів і підвищуючи прозорість фінансових процесів. **Метою роботи** є комплексний аналіз функціональних можливостей децентралізованих фінансових

платформ, визначення їхніх переваг і обмежень, зокрема оцінювання впливу на трансформацію фінансових потоків і механізмів залучення капіталу.

Методи. Застосовано системний і порівняльний аналізи для виявлення особливостей функціонування децентралізованих платформ, огляд наукових публікацій і практичних кейсів для експертизи ризиків і тенденцій розвитку, моделювання сценаріїв розподілу активів та логічне узагальнення результатів для формування висновків. **Результати.** Визначено, що децентралізовані фінансові платформи трансформують архітектуру фінансових потоків шляхом скорочення ролі посередників і переходу до прямої взаємодії між учасниками ринку. Доведено, що застосування смартконтрактів забезпечує автоматизацію фінансових операцій, зменшення транзакційних витрат і підвищення швидкості проведення капіталізаційних процесів. Показано, що токенизація активів розширює можливості їхньої ліквідності та інвестиційної привабливості через дроблення вартості та доступ до ширшого кола інвесторів. Виявлено, що механізми децентралізованого кредитування та ліквідні пули формують альтернативні джерела фінансування, знижуючи залежність економічних суб'єктів від банківського сектора та змінюючи підходи до ціноутворення активів. Окреслено основні ризики функціонування таких платформ, зокрема технологічні вразливості, регуляторну невизначеність і високу волатильність цифрових активів. **Висновки.** З'ясовано, що використання децентралізованих фінансових платформ сприяє підвищенню прозорості операцій, зменшенню інформаційної асиметрії та формуванню більш гнучких механізмів залучення капіталу. Обґрунтовано доцільність інтеграції децентралізованих рішень у традиційну фінансову систему на основі гібридних моделей, що підвищує ефективність управління ресурсами та сталість фінансових ринків.

Ключові слова: цифрові сервіси, інноваційні рішення, блокчейн-технології, управління активами, інвестиційні стратегії, прозорість ринку, оцінювання ризиків, комбіновані моделі.

**Decentralized financial platforms as an alternative to traditional
capitalization channels**

Mykola Sinkovskiy,

Postgraduate, SESE «The Academy of Financial Management»,
Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0003-5150-3468>

Yaroslav Shevchenko,

Postgraduate, SESE «The Academy of Financial Management»,
Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0004-4035-1312>

Iryna Samoshkina,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy National Agrarian
University, Sumy, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-0468-6834>

Abstract. The integration of digital technologies into the financial sector has led to the emergence of decentralized platforms that enable capitalization operations without the involvement of traditional banking and investment institutions, thereby expanding access to financial resources and enhancing transparency in financial processes. The **aim of this study** is to provide a comprehensive analysis of the functional capabilities of decentralized financial platforms, identify their advantages and limitations, and assess their impact on the transformation of financial flows and capital-raising mechanisms. **Methods.** The study applies a systemic and comparative analysis to identify the features of decentralized platform functioning; an analysis of scientific publications and practical case studies to assess risks and development trends; scenario modeling of asset allocation; and logical generalization of results to draw conclusions. **Results.** It has been established that decentralized financial platforms transform the architecture of financial flows by

reducing intermediaries' roles and enabling direct interaction between market participants. It has been demonstrated that the use of smart contracts automates financial operations, reduces transaction costs, and speeds up capitalization processes. It has been shown that asset tokenization expands liquidity and investment attractiveness by fractionalizing value and providing access to a broader range of investors. Decentralized lending mechanisms and liquidity pools serve as alternative sources of financing, reducing economic agents' dependence on the banking sector and reshaping asset-pricing approaches. Key risks associated with the functioning of such platforms have been identified, including technological vulnerabilities, regulatory uncertainty, and high volatility of digital assets.

Conclusions. The use of decentralized financial platforms contributes to increased transparency of financial operations, reduced information asymmetry, and the formation of more flexible capital-raising mechanisms. The feasibility of integrating decentralized solutions into the traditional financial system through hybrid models has been substantiated, thereby enhancing resource management efficiency and strengthening financial market stability.

Keywords: digital services, innovative solutions, blockchain technologies, asset management, investment strategies, market transparency, risk assessment, combined models.

Постановка проблеми. Сучасні інноваційні технології у фінансовому секторі спричинили появу цифрових платформ, що дають змогу здійснювати капіталізаційні операції без участі класичних банків та інвестиційних установ, забезпечуючи швидкий доступ до ресурсів і прозорість процесів. Попри переваги таких систем, їхнє функціонування супроводжується ризиками, пов'язаними із нестабільністю активів, відсутністю централізованого контролю та технічними вразливістю протоколів. Наявні методики оцінювання ефективності та управління ресурсами не завжди враховують особливості цих децентралізованих сервісів, що призводить до потенційних

розбіжностей у фінансових потоках і обмежує можливості інтеграції цифрових платформ у загальну систему капіталізації.

Значущість проблеми визначається потребою підвищення ефективності управління активами, розширення доступу до фінансових ресурсів і зменшення інформаційних асиметрій на ринку. Розв'язання цього питання сприятиме оптимізації розподілу капіталу, підвищенню інвестиційної привабливості учасників фінансового ринку та створенню сталих моделей поєднання інноваційних цифрових рішень із традиційними інструментами. Упровадження регуляторних і методичних рекомендацій для децентралізованих платформ забезпечить мінімізацію ризиків, прозорість операцій і формування надійного інформаційного підґрунтя для ухвалення управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика функціонування децентралізованих фінансових платформ, їхньої взаємодії із традиційними фінансовими інститутами та впливу на ефективність управління ресурсами активно досліджується як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, інвестиційні переваги та обмеження Туреччини, що дає змогу оцінити регіональні чинники впливу на розвиток фінансових ринків, розглядають М. Іманова (M. Imanova) та П. Бабаєв (P. Babayev) [1]. А залежність показників EBITDA від узгодженості сервісного досвіду у мережевих бізнесах вивчає А. Миронець (A. Myronets), підкреслюючи важливість інтеграції цифрових технологій в управління фінансовими потоками [2]. Потенціал децентралізованих фінансів як альтернативи традиційним послугам аналізують М. Манойленко, С. Кузнецова та А. Писаковський, акцентуючи на розвитку цифрової економіки та Web3 [3]. Водночас інтеграцію фінансової системи України у світовий цифровий простір розглядає І. Гуцул, наголошуючи на необхідності адаптації національних нормативних та технологічних рішень [4]. У цьому контексті інвестиційний потенціал криптовалютного сегмента у децентралізованих фінансах (DeFi) досліджує

Н. Фаренюк, підкреслюючи роль блокчейн-технологій для прозорості та ефективності фінансових операцій [5].

Систематичний огляд протоколів DeFi проводять К. Шах із колегами (K. Shah et al.), визначаючи основні ризики та базові тенденції розвитку ринку [6]. На цьому тлі еволюцію DeFi у сучасній фінансовій системі описують В. Волкова та Т. Дмитренко, аналізуючи ризики, які виникають при застосуванні таких платформ [7]. Теоретичну модель гібридної капіталізації, що демонструє шляхи інтеграції децентралізованих та традиційних інститутів, розробляє Г. Коптева [8]. Додатково, основи функціонування DeFi та виклики, пов'язані із правовим і регуляторним забезпеченням, визначають Д. А. Зетше (D. A. Zetsche), Д. В. Арнер (D. W. Arner) та Р. П. Баклі (R. P. Buckley) [9]. А проблеми стандартизації розглядають Г. Амлер зі співавторами (H. Amler et al.), пропонуючи шляхи розв'язання для інтеграції децентралізованих систем у наявні фінансові структури [10].

Вплив блокчейн-технологій на трансформацію бізнес-моделей досліджують Я. Чен (Y. Chen) та К. Беллавітіс (C. Bellavitis), підкреслюючи потенціал DeFi для створення нових фінансових інструментів [11]. А принципи функціонування децентралізованих платформ, їхню інфраструктуру та ризики, що виникають при їхньому використанні, аналізує Д. Лук'янчук (D. Lukianchuk) [12]. Так, створення вартості на ринку DeFi через цифрові активи, зокрема із NFT, розглядають Я. Швідеровський із колегами (J. Schwiderowski et al.), демонструючи можливості диверсифікації фінансових інструментів [13]. На ролі DeFi у підвищенні фінансової інклюзії для всіх категорій населення, що формує нові соціальні перспективи, наголошують С. Абдулхакеем (S. Abdulhakeem) та К. Ху (Q. Hu) [14]. Узагальнюючи, функціонування фінансових платформ у метавсесвіті та їхній вплив на цифрову економіку вивчають В. Міщенко зі співавторами (V. Mishchenko et al.) [15]. Зокрема, вплив метавсесвіту на поведінку споживачів, що дає змогу

визначити нові напрями інтеграції DeFi у цифрові бізнес-моделі, обґрунтовують С. Агарвал із колегами (S. Agarwal et al.) [16].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Актуальною проблемою залишається недостатній аналіз взаємодії децентралізованих фінансових платформ із традиційними банками та інвестиційними структурами, що ускладнює прогнозування ризиків і результативності цифрових рішень. Наявні дослідження не враховують вплив гібридних моделей на структуру фінансових потоків та ефективність капіталовкладень.

Ці прогалини пояснюються швидким розвитком блокчейн-технологій, нестабільністю ринку цифрових активів і обмеженою кількістю практичних кейсів у локальному середовищі. Подальший аналіз інтеграції сервісів DeFi у національну фінансову систему дасть змогу підвищити прозорість процесів, оптимізувати управління активами та інвестиційними стратегіями, зокрема сформулювати практичні рекомендації для підвищення стабільності й конкурентоспроможності ринку.

Формулювання цілей статті (визначення завдання). Метою роботи є комплексне вивчення децентралізованих фінансових платформ як альтернативи традиційним каналам капіталізації з метою визначення їхнього впливу на структуру фінансових потоків і ефективність управління ресурсами.

Для досягнення мети дослідження визначено такі завдання:

1. Проаналізувати функціональні можливості сучасних DeFi-сервісів та оцінити їхні переваги й обмеження порівняно із класичними фінансовими інструментами.

2. Дослідити вплив інтеграції децентралізованих платформ на оптимізацію управління капіталом, прозорість операцій і інвестиційну привабливість ринку.

3. Розробити практичні рекомендації щодо упровадження гібридних моделей капіталізації, які поєднують стабільність традиційних систем із

гнучкістю цифрових рішень, для підвищення ефективності фінансової діяльності та зменшення ризиків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Децентралізовані фінансові платформи є цифровими інфраструктурами, що забезпечують здійснення фінансових операцій без залучення традиційних посередників, зокрема банків та інвестиційних установ. Технологічну основу становить блокчейн як розподілений реєстр даних, що гарантує незмінність записів, прозорість операцій і автоматизоване виконання умов фінансових угод через смартконтракти.

На відміну від класичних фінансових систем, де операції проходять через централізовані інституції із багаторівневим контролем і часовими затримками, DeFi-моделі забезпечують пряму взаємодію між учасниками ринку, що змінює логіку руху капіталу, скорочуючи кількість посередницьких ланок та зменшуючи залежність від централізованого адміністрування [3, с. 331].

Так, функціональне середовище DeFi охоплює кредитування, обмін активів, страхування та управління ліквідністю. На відміну від банківських інструментів, де доступ до фінансових послуг обмежується кредитною історією, регуляторними вимогами та процедурою перевірки, децентралізовані сервіси гарантують відкритий доступ до капіталу через автоматизовані алгоритми протоколів [4, с. 890].

Економічна специфіка цих платформ полягає у зниженні транзакційних витрат і прискоренні обігу капіталу. У традиційній фінансовій системі вартість операцій формується через комісії посередників і витрати банківської інфраструктури, тоді як у DeFi вартість визначається алгоритмічними механізмами мережі [5, с. 52]. Це сприяє ефективнішому перерозподілу ресурсів між учасниками ринку та розширенню участі малого і середнього бізнесу у фінансових процесах.

Водночас підхід до управління ризиками суттєво відрізняється між традиційними й розподіленими моделями. У банківському секторі оцінювання ризиків здійснюється централізованими установами на основі регуляторних норм і внутрішніх процедур, тоді як у DeFi ризики формалізуються через смартконтракти та алгоритмічні моделі забезпечення ліквідності. Однак поряд із підвищенням швидкості ухвалення рішень виникають технологічні ризики, пов'язані із вразливістю коду та відсутністю централізованого контролю.

Ліквідні пули та автоматизовані маркет-мейкери формують альтернативний механізм ціноутворення активів. У біржових системах класичних фінансів ціна визначається через ордерну книгу та посередницьку інфраструктуру, тоді як у DeFi баланс попиту і пропозиції визначається алгоритмічно.

У цьому контексті інтеграція децентралізованих сервісів із традиційними фінансовими інструментами формує гібридну модель управління капіталом. У такій конфігурації традиційні фінансові інститути забезпечують стабільність і регуляторну відповідність, тоді як DeFi відповідає за гнучкість, швидкість операцій і розширення доступу до фінансових продуктів [3, с. 331; 4, с. 890; 5, с. 52]. Відтак формується основа для диверсифікації інвестиційних стратегій та підвищення ефективності управління активами.

Для узагальнення характеристик основних інструментів децентралізованих фінансових платформ систематизовано базові функціональні параметри DeFi-інструментів (табл. 1), що дає змогу зіставити їхнє призначення, механізми реалізації та рівень ризикованості.

Таблиця 1

Характеристика базових функціональних інструментів DeFi

Назва інструменту	Основна функція	Механізм роботи	Потенційні переваги	Можливі ризики
Децентралізовані біржі (DEX)	Обмін криптоактивів без посередників	Автоматизовані пули ліквідності, смартконтракти	Прямий доступ до торгівлі, низькі комісії	Волатильність, збої смартконтрактів

Платформи кредитування	Надання й отримання позик	Смартконтракт и автоматично регулюють умови	Швидкий доступ до капіталу, відсоткові доходи	Нестабільність цін забезпечення, дефолти
Стейблкоїни	Збереження вартості та розрахунки	Акцент на фіатних активах або алгоритмічне забезпечення	Мінімізація коливань, зручність розрахунків	Недостатнє резервне забезпечення, алгоритмічні помилки
Ліквідні пули	Надання ліквідності для торгів	Користувачі вносять активи у пул, отримують винагороду	Підвищення ефективності ринку, доходи від комісій	Ризик імперманентних втрат, атаки на пул
Деривативи та синтетичні активи	Хеджування та спекуляції	Смартконтракт и відображають ціну базового активу	Диверсифікація портфеля, ризик-менеджмент	Складність оцінювання, контрагентські ризики

Джерело: складено авторами на основі [6–7]

Аналіз даних табл. 1 демонструє різний рівень функціональної складності та ризиковості інструментів децентралізованих фінансів. Найвищу операційну ефективність у контексті швидкості обігу капіталу забезпечують децентралізовані біржі та платформи кредитування, однак вони характеризуються підвищеною залежністю від стабільності смартконтрактів і ліквідності ринку.

У цьому процесі стейблкоїни виконують функцію стабілізації вартості розрахункових операцій, проте їхня ефективність прямо залежить від якості резервного забезпечення або коректності алгоритмічних моделей. А ліквідні пули формують альтернативну модель забезпечення ринкової ліквідності, одночасно створюючи додаткові ризики втрат через зміну цінових пропорцій активів.

Водночас деривативні та синтетичні інструменти характеризуються найвищим рівнем аналітичної складності, оскільки поєднують функції хеджування та спекулятивного управління ризиками, але потребують складніших механізмів оцінювання вартості та контролю експозиції.

Отже, показано, що ефективність DeFi-екосистеми визначається не окремими інструментами, а їхньою взаємодією у межах єдиної цифрової інфраструктури, де баланс між ліквідністю, прозорістю та ризиками є визначальним параметром сталості. Зокрема, інтеграція децентралізованих платформ у фінансову екосистему сприяє розвитку управління капіталом. Додатково, розподілені реєстри дають змогу здійснювати облік активів і операцій у реальному часі, підвищуючи точність планування та контролю ресурсів. Використання смартконтрактів автоматизує виконання умов угод, мінімізує людський чинник і знижує ймовірність затримок у розподілі інвестицій. Підвищення прозорості операцій забезпечує відкритий доступ до інформації про рух коштів для всіх учасників платформи, що гарантує об'єктивне оцінювання ризиків та ефективності капіталовкладень. Токенізація активів забезпечує дробове інвестування та ліквідність ринку, роблячи інвестиційні проєкти доступними ширшому колу учасників і стимулюючи конкуренцію серед інвесторів.

Саме таке поєднання традиційних фінансових інструментів із децентралізованими сервісами створює гібридну структуру, яка підвищує стабільність портфелів і зменшує волатильність активів. Оптимізація фінансових потоків, підвищення прозорості та доступності капіталу формує ефективніше інвестиційне середовище і сприяє стійкому розвитку ринку. Водночас обґрунтовується запровадження нових механізмів контролю та оцінювання ризиків, що підсилює конкурентоспроможність фінансової системи на національному та міжнародному рівнях.

Взаємодію основних характеристик функціонування децентралізованих фінансових платформ наведено на рис. 1, де відображено роль управління фінансовими ресурсами як базового елемента формування якісних параметрів ринку, зокрема прозорості операцій та інвестиційної привабливості.

Рис. 1. Зв'язок управління фінансовими ресурсами у децентралізованих фінансових платформах із прозорістю операцій та інвестиційною привабливістю ринку

Джерело: складено авторами

Отже, управління фінансовими ресурсами у децентралізованих фінансових платформах є вихідним елементом формування характеристик ринкового середовища. Зміна організації управління капіталом впливає на рівень відкритості фінансових операцій через зменшення ролі посередницьких структур та розширення доступу учасників до інформації про рух активів.

Підвищення відкритості операцій у DeFi-системах виявляється через використання блокчейн-реєстрів, зокрема децентралізовані біржі Uniswap та PancakeSwap, де всі транзакції фіксуються у відкритому доступі. Цей механізм забезпечує перевірку операцій без участі банківських установ та знижує інформаційну асиметрію між учасниками ринку.

На цьому тлі зростання інвестиційної привабливості ринку пов'язане із розширенням доступу до капіталу через протоколи кредитування Aave та Compound, які забезпечують автоматизоване надання позик без традиційних фінансових посередників. Тож, залучення приватних та інституційних інвесторів посилюється завдяки формуванню додаткових джерел ліквідності та зниженню перешкод входу на ринок.

Таким чином, поєднання прозорості операцій та зростання інвестиційної активності формує більш структуроване ринкове середовище, у якому управління фінансовими ресурсами визначає швидкість обігу капіталу, рівень довіри між учасниками та ефективність розподілу фінансових потоків.

Ще одним важливим аспектом є досвід державних ініціатив у сфері цифрових активів, що підтверджує практичний потенціал технологій розподілених реєстрів у сфері управління майновими правами та адміністративними процесами. Зокрема, пілотний проєкт Міністерства цифрової трансформації України з використанням блокчейн-платформи для реєстрації державних послуг у межах системи «Дія» продемонстрував можливість фіксації операцій у незмінному цифровому середовищі та скорочення часу оброблення запитів.

Значущим інструментом є проєкт використання блокчейн-рішень у системі електронних земельних кадастрів у низці країн ЄС, де застосування розподілених реєстрів дало змогу підвищити точність обліку майнових прав та зменшити кількість дублювань і помилок у реєстраційних даних. Ці рішення сприяли посиленню контролю за операціями із нерухомістю та підвищенню прозорості реєстраційних процедур.

Практичні результати впровадження таких ініціатив засвідчують можливість скорочення адміністративних витрат, зменшення ризиків маніпуляцій із даними та підвищення довіри до державних цифрових сервісів завдяки використанню DeFi-платформ. Використання технологій розподілених реєстрів формує більш контрольоване середовище управління ресурсами, у якому знижується рівень інформаційних викривлень та підвищується ефективність регуляторних процедур.

Крім того, об'єднання таких практик формує передумови для ефективнішого розподілу капіталу, відкритості фінансових потоків і розвитку інвестиційного середовища в Україні, створюючи надійне підґрунтя для

масштабування цифрових фінансових технологій та інтеграції DeFi у національний економічний простір.

Проте поряд із перевагами інтеграції децентралізованих платформ у фінансову систему виникають певні ризики та обмеження, які потребують наукового аналізу. Волатильність криптовалютних активів і нестабільність ринку токенів створюють потенційні загрози для управління капіталом підприємств і індивідуальних інвесторів. Технічні збої або уразливості смартконтрактів можуть призводити до зупинки операцій або втрати коштів [11], що підкреслює необхідність забезпечення кібербезпеки та розроблення стандартизованих протоколів безпечного функціонування платформ.

Саме така регуляторна невизначеність у національному законодавстві обмежує можливості широкого використання DeFi-рішень, оскільки основні правові акти щодо цифрових активів ще не набрали чинності або не містять повного переліку норм, необхідних для правозастосування. В Україні ухвалено Закон «Про віртуальні активи» № 4017-IX [17], який визначає правовий статус криптоактивів і обіг цифрових об'єктів, але він не запроваджений через відсутність відповідних змін до Податкового кодексу, необхідних для оподаткування транзакцій із віртуальними активами та легального функціонування криптобірж і провайдерів послуг з обігу активів.

Поточна правова ситуація, у якій віртуальні активи інтерпретовано як «цифрові речі» без чітко визначеного режиму ліцензування та регулювання провайдерів таких послуг, створює перешкоди для фінансових установ та підприємств у взаємодії із класичними банківськими каналами [12, р. 295]. Через відсутність повноцінно імплементованих нормативних актів, що регулюють обіг, оподаткування та захист прав учасників ринку цифрових активів, бізнесу складно інтегрувати DeFi-технології у свої операційні процеси та привабити інституційних інвесторів.

Узагальнюючи, запропоновано низку рекомендацій для підвищення ефективності капіталізації та інтеграції DeFi-платформ. Зокрема, високий

потенціал має формування гібридної моделі управління фінансовими ресурсами, що поєднуватиме стабільність традиційних фінансових інструментів із технологічною гнучкістю цифрових рішень. Упровадження такої моделі забезпечить узгодження операцій між централізованими та децентралізованими каналами фінансування й підвищення контролю за рухом капіталу.

Водночас розроблення внутрішніх регламентів фінансових підрозділів щодо документування транзакцій у цифрових середовищах сприятиме підвищенню точності обліку активів і зобов'язань, зменшенню розбіжностей між різними обліковими системами. У результаті очікується покращення прозорості фінансової звітності та підвищення узгодженості управлінських рішень.

Крім того, удосконалення процедур оцінювання ризиків із використанням аналізу блокчейн-транзакцій, прогнозування ліквідності токенизованих активів та моделювання ринкових коливань дасть змогу своєчасно виявляти потенційні дисбаланси у розподілі ресурсів. Така аналітична основа сприятиме зниженню фінансових ризиків і підвищенню стійкості капіталізаційних процесів.

Відповідно, адаптація внутрішніх політик до міжнародних стандартів регулювання цифрових активів забезпечить уніфікацію принципів оцінювання фінансових результатів і підвищить порівнянність показників між суб'єктами, які використовують комбіновані фінансові моделі, що гарантуватиме інтеграцію підприємств у глобальне фінансове середовище.

Таке застосування інтегрованих програмних платформ для обліку та моніторингу фінансових операцій зумовить стандартизацію документообігу, прискорення формування звітності та підвищення вірогідності даних під час консолідації інформації з різних каналів фінансування.

Додатково, посилення внутрішнього аудиту, системне підвищення кваліфікації фінансових менеджерів та навчання персоналу роботи з

цифровими активами сприятиме підвищенню якості управлінських процесів, зменшенню операційних помилок та підвищенню ефективності контролю за використанням капіталу.

Висновки. У процесі дослідження показано, що інтеграція децентралізованих фінансових платформ у національний ринок змінює підходи до управління капіталом, забезпечує прозорість операцій та підвищує інвестиційну привабливість ринку. Аналіз функціональних можливостей DeFi-сервісів дав змогу виокремити базові елементи ефективної капіталізації, зокрема автоматизацію виконання контрактів, стандартизоване оцінювання активів і скорочення транзакційних витрат.

Розроблені рекомендації передбачають упровадження гібридних моделей капіталізації, що поєднують стабільність традиційних фінансових каналів із гнучкістю цифрових рішень, використання інтегрованих програмних систем для управління активами, регулярний внутрішній аудит та підвищення кваліфікації фахівців, що підвищує ефективність фінансових процесів і зменшує ризики втрат та помилок.

Подальші дослідження доцільно зосередити на експертизі впливу нормативного регулювання на розвиток децентралізованих платформ, методиках інтеграції цифрових рішень у традиційні фінансові системи та аналізі довгострокових ефектів для сталості ринку й привабливості інвестицій. Водночас перспективним є вивчення моделей прогнозування ризиків і ліквідності в умовах поєднання класичних і цифрових каналів капіталізації.

Список використаних джерел

1. Imanova M., Babayev P. In terms of investment, locational advantages and disadvantages of Turkey. *InterConf.* 2021. № 62. URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13537> (дата звернення: 26.02.2026).

2. Myronets A. Dependence of EBITDA margin on the service experience consistency index in network businesses. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2026. № 27. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18871073>.

3. Манойленко О. В., Кузнецова С. О., Писаковський А. О. Оцінка потенціалу децентралізованих фінансів (DeFi) як альтернативи традиційним фінансовим послугам в умовах розвитку цифрової економіки та Web3. *Проблеми економіки*. 2025. № 1(63). С. 326–334. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-1-326-334>.

4. Гуцул І. А. Інтеграція фінансової системи України у світовий цифровий простір. *Успіхи і досягнення у науці: журнал*. 2025. № 1(11) 2025. С. 884-896. DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1254-2025-1\(11\)-884-895](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2025-1(11)-884-895).

5. Фаренюк Н. Інвестиційний потенціал криптовалютного сегменту у децентралізованих фінансах. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини*. 2025. Т. 60, № 1. С. 50–54. DOI: <https://doi.org/10.17721/1728-2292.2025/1-60/50-54>.

6. Shah K., Lathiya D., Lukhi N., Parmar K., Sanghvi H. A systematic review of decentralized finance protocols. *International Journal of Intelligent Networks*. 2023. Vol. 4. P. 171–181. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijin.2023.07.002>.

7. Волкова В., Дмитренко Т. Децентралізовані фінанси: їх розвиток у сучасній фінансовій системі та ризики, які вони спричиняють. *Грааль науки*. 2022. № 12–13. С. 71–80. DOI: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.007>.

8. Коптева Г. М. Взаємодія децентралізованих і традиційних фінансових інститутів: теоретична модель гібридної капіталізації. *Актуальні проблеми економіки*. 2025. № 10 (292). С. 73–83. DOI: <https://doi.org/10.32752/1993-6788-2025-1-292-73-83>.

9. Zetsche D. A., Arner D. W., Buckley R. P. Decentralized finance. *Journal of Financial Regulation*. 2020. Vol. 6, № 2. P. 172–203. DOI: <https://doi.org/10.1093/jfr/fjaa010>.

10. Amler H., Eckey L., Faust S., Kaiser M., Sandner P., Schlosser B. DeFi-ning DeFi: Challenges & pathway. *3rd Conference on Blockchain Research & Applications for Innovative Networks and Services (BRAINS)*. Paris, 2021. P. 181–184. DOI: <https://doi.org/10.1109/BRAINS52497.2021.9569795>.
11. Chen Y., Bellavitis C. Blockchain disruption and decentralized finance: The rise of decentralized business models. *Journal of Business Venturing Insights*. 2020. Vol. 13. Article e00151. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2019.e00151>.
12. Lukianchuk D. Decentralized finance: principles of functioning, infrastructure, risks. *Бізнес Інформ*. 2024. № 3. С. 289–304. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-3-289-304>.
13. Schwiderowski J., Pedersen A. B., Jensen J. K., Beck R. Value creation and capture in decentralized finance markets: non-fungible tokens as a class of digital assets. *Electronic Markets*. 2023. Vol. 33. Article 45. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12525-023-00667-y>.
14. Abdulhakeem S., Hu Q. Powered by blockchain technology, DeFi (Decentralized Finance) strives to increase financial inclusion of the unbanked by reshaping the world financial system. *Modern Economy*. 2021. Vol. 12, № 1. P. 1–16. DOI: <https://doi.org/10.4236/me.2021.121001>.
15. Mishchenko V., Naumenko S., Mishchenko S., Tishchenko Ye. Formation and functioning of metaverse financial platforms. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*. 2025. Vol. 1, № 60. P. 111–122. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.60.2025.4689>.
16. Agarwal S., Gupta V., Varma N., Bansal A. How is Metaverse impacting consumers' behaviour? *New Business. Frontiers in the Metaverse* / eds. S. Inder, S. Dawra, K. Tennin, S. Sharma. IGI Global Scientific Publishing, 2024. P. 51–66. DOI: <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-2422-6.ch004>.
17. Про віртуальні активи: Закон України від № 4017-IX від 15.11.2024. Верховна Рада України URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2074-20> (дата звернення: 25.02.2026).